

EVERY ADULT USED TO BE A CHILD. "A LITTLE PRINCE" ANTOINE DE SAINT-EXUPERY

Djaksilikova Aygerim

Nukus State Pedagogical Institute, Faculty of Turkish Languages,
Kazakh language and literature, 2nd year student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12663907>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2024

Accepted: 04th July 2024

Online: 05th July 2024

KEYWORDS

*Antoine de Saint-Exupery,
"The Little Prince", Sahara
Kabir, Zaman.*

ABSTRACT

This is in an article by Antoine de Saint-Exupery, one of his works was "He is a little fairy tale "Prince", adults. From his life, an occupied place about the word is carried out.

КАЖДЫЙ ВЗРОСЛЫЕ РАНЬШЕ БЫЛ РЕБЕНКОМ. «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» АНТУАН ДЕ СЕНТ- ЭКЗЮПЕРИ

Джаксиликова Айгерим

Нукусский государственный педагогический институт, факультет турецкого языка,
казахского языка и литературы, студент 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12663907>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2024

Accepted: 04th July 2024

Online: 05th July 2024

KEYWORDS

*Антуан де Сент-
Экзюпери, «Маленький
принц», Сахара Кабир,
Заман.*

ABSTRACT

Это в статье Антуана де Сент - Экзюпери высокий из его работ один был "Он маленький Сказка "Принц", взрослые. из его жизни оккупированный место о слово проводится.

Мир литературы большинство большой работает столбец в пределах известный художественный из его работ один «Маленький» Антуана де Сент- Экзюпери. Принц — это история. "Он маленький князь» - аллегорический сказка, Антуан де Сент- Экзюпери большинство известный Стих. Сказка во вселенной, вот и все в том числе на Земле другой планеты паломничество делал Маленький принц о история делает Это одиночество, дружба, любовь и потеря темы преданный. Книга первый раз 6 апреля 1943 года в Нью-Йорке. версия сделано Книга дети для к тому, что написано несмотря на его характер жизнь и персона природа рядом Мир Тираж 140 миллионов копий распроданный и в мире большинство много распроданный из книг к одному стал

Пилот Сахара Кабиру необыкновенный оно приземляется вот он один необычный и загадочный ребенок другой с планеты пришел Маленький принц встречается

Маленький принц Для него На земле путешествия, собственный на планете жизнь там два активный и один нет существование ушел вулкан, собственный на планете уход пришел большой Роза о говорит. Он - планета чистить время тратит, глубоко корень выстрелить и весь планета нажать стремление баобабы нет делает Маленький принц его собственный маленький на планете в день дюжина раз чтобы увидеть возможный был Солнце закат смотреть делать хороший видит Маленький принц сам этот на земле чувство несчастья, Вселенная другой места обучение для летающий он ушел Другой один сколько? планеты паломничество так много странный большой молодежь с встречает : себя звезды кто думает, что он менеджер король, другие ему хвалить в розыске амбициозный, от пьянства стыд забывать для пьющий пианист, постоянный соответственно звезда подсчет бизнесмен, много к звездам владение кто думает, что он будет и больше чем это купить получать хочу, путешествую истории кто пишет, но никогда куда не собирается географ Маленький принц географа совет с На землю посещать заказы. На земле он обречен столкнулся самолет от пилота кроме другой персонажи также встречается с и они есть с в общении важно вещи учится

Это сказка или притча дети для как написано кажется Но высокий философский и поэтический содержание с обогащенный этот история напрасно на планете большинство много перевод сделанный художественный работает до трёх не входит Современный в культуре « Малый принц » много государств середина в образовании принятие сделано в Японии пока даже сюжет герой для музей построен Писатель от главных героев пьесы к одному становится Он рассказчик быть с один в соответствии в работе пилот это также История на самолете поверхность пришел от проблем начинается, пилот мир через путешествовать временно Сахара Кабиру упасть останки. Проснувшись, Литтл принц с встретимся Он из пилота ягненок картина рисунок давать спрашивает. рассказчика пока рисование с зависит от детство рана есть: он слон победить отправил змея рисовал, но взрослые его на картинке только шляпа видел Картина рисовать продолжать продолжать не поощряется пилот Маленький принц заказ делал работа рисовать это сложно, стыдно курит, один сколько вариант ягненок картина рисунок дам. Это принцу это не нравится. В конце концов, это реально лицо снаружи в соответствии с получит персона найденный был Вот и все путь ребенку коробка рисунок дам и внутри ягненок есть говорит Ягненок на картинке хоть и не видно, для детских фантазий дано, с картинке счастливый будет Этот эпизод Взрослые когда он вырос и статус ребенка сам по себе когда он убил волшебный воображаемый мир восприятие в достижении к трудностям лицо приходит открыть дам. Детские приключения писателю история глаз перед нами жизнь простота, посмотрите чистота, реальность сущность открыть дам. Он составляет большинство люди для обычный рассчитанный каждый один событие естественный соответственно обсуждение делает Очень жаль кроме много растет Опасный баобабы потребление сделай это получит ягненок находясь в поиске найти для высокомерный и гордый цветы с жизни маленький с планеты вне когда он уходил эпизоды через писатель человека недостатки открыть предоставление аллегорический космос траектория начинается Он уже есть один сколько планета нажатие прошлое и в пути Взрослые мира ненужный обеспокоенность значение персонажи встретил был " Он маленький принц » взрослые забыл простой

вещей ценить показывает. Автор взрослый и внутренний «ребенок». забыл люди понимать чего не может быть странным существам обернувшись оставаться подчеркивает. В книге картинки автора сам нарисовал Они есть в популярности из книги меньше это не. Они есть только картинки нет, о работе органический является частью: сказки герои к рисункам обращаться они делают они утверждают. "Он маленький в «Принце». уникальный картинки язык препятствия нет делает и каждый универсальный визуал, который понимает словаря один к части становится Главный герой пьесы никогда когда не стареет. Он - это мы вокруг нас настоящий ценить о думать предложение достаточно.

References:

1. Антуан де Сент- Экзюпери, «Маленький Князь » Хайриддин Султан перевод," Духовность" **Издатель**. 2016 год
2. Дарье.уз обозреватель Нурбек Алимов